

MANBALARDA GENERAL FON-KAUFMAN SIYOSATINING QO‘QON XONLIGIGA DASTLABKI TA’SIRI

Sirojiddin Abdumutalib o‘g‘li Nabijonov

Tayanch doktorant

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: 0009-0008-3021-7522

Annotatsiya. Qo‘qon xonligi va Turkiston general-gubernatorligi o‘rtasidagi munosabatlarni tadqiq etish bugungi kunda dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 1867-yilda Turkiston general-gubernatorligi tashkil qilinganidan so‘ng xonlikda yuz bergan siyosiy va iqtisodiy jarayonlar, jumladan 1867–1868-yillarda kuzatilgan voqealarni o‘rganib, tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun shbu maqolada general-gubernator fon-Kaufamning (1867–1881) mintaqada tutgan dastlabki siyosati va uning Qo‘qon xonligiga ta’siri bir qator mahalliy manbalar asosida qiyosiy-tahliliy yondashuv bilan o‘rganiladi hamda uning natijasida xonlik ichki hayotida yuz bergan muhim tarixiy jarayonlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: 1868-yilgi Buxoro-Rus shartnomasi, 1868-yilgi Qo‘qon-Rus shartnomasi, Arvanistaki Nikolay Aleksandrovich, Ayolat, Bekcho‘rin, Dastlabki shartnomani qabul qilmaslik siyosati, Hokim oyimning vafoti, Kaufmanning hiylasi, Nepmolev kadet korpusi, Aleksandr II ning maktubi, So‘xdagi qirg‘izlar qo‘zg‘aloni, Sulton Saidning qatl qilinishi, Xoroshxin.

THE INITIAL IMPACT OF GENERAL VON KAUFMAN’S POLICY ON THE KHOKAND KHANATE IN THE SOURCES

Sirojiddin Abdumutalib ogli Nabijonov

Ph.D student

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhon Beruni

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tel: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: 0009-0008-3021-7522

DOI:10.5281/zenodo.15578875

Annotation. *The study of relations between the Kokand Khanate and the Turkestan General-Governorship is one of the pressing academic fields today. In particular, it is of great importance to study and analyze the political and economic processes that took place in the khanate after the establishment of the Turkestan General-Governorship in 1867, especially the events of 1867–1868. Therefore, this article examines the initial policy of General-Governor von Kaufmann (1867–1881) in the region and its impact on the Kokand Khanate through a comparative-analytical approach based on several local sources, and highlights significant historical processes that occurred in the internal affairs of the khanate as a result.*

Keywords: *1868 Bukhara-Russian treaty, 1868 Kokand-Russian treaty, Arvanistaki Nikolay Alexandrovich, Ayolat, Bekchorin, Policy of rejecting the initial treaty, Death of Hokim Oyim, Kaufmann’s trick, Nepmolev cadet corps, Letter of Alexander II, Kyrgyz uprising in Sokh, Execution of Sultan Said, Khoroshkhin.*

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ГЕНЕРАЛА ФОН-КАУФМАНА НА КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО В ИСТОЧНИКАХ

Сироджиддин Абдумуталиб оглы Набиджонов

Базовый докторант

Институт востоковедения им. Абу Райхона Беруни

Академия наук Республики Узбекистан

Тел: +998998176186

E-mail: sirojiddinnabijonov75@gmail.com

ORCID: 0009-0008-3021-7522

Аннотация. *Исследование отношений между Кокандским ханством и Туркестанским генерал-губернаторством на сегодняшний день является одним из актуальных научных направлений. Особенно важно изучение и анализ политических и экономических процессов, происходивших в ханстве после основания Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году, в частности событий 1867–1868 годов. В данной статье на основе ряда местных источников с использованием сравнительно-аналитического подхода рассматривается начальная политика генерал-губернатора фон-Кауфмана (1867–1881) в регионе и её влияние на Кокандское ханство, а*

также освещаются важные исторические процессы, произошедшие во внутренней жизни ханства в результате этой политики.

Ключевые слова: Бухарско-русский договор 1868 года, Кокандско-русский договор 1868 года, Арванистаки Николай Александрович, Айюлат, Бекчорин, Политика непринятия первоначального договора, Смерть Хаким оим, Интрига Каульмана, Кадетский корпус Непмолева, Письмо Александра II, Восстание киргизов в Сухе, Казнь Султана Саида, Хорошихин.

KIRISH

Ma’lumki, 1867-yil 11-iyulda imperator Aleksandr II (1855–1881) ning famoni bilan Turkiston general-gubernatoligi tashkil qilinib, unga birinchi general-gubernatori sifatida general-adyutant Konstantin Petrovich fon-Kaufman tayinlangan. Uning mintaqada olib borgan puxta va sinchkov siyosati jumladan, Buxoro va Qo‘qon xonliklariga olib borgan munosabati va uning natijasida Qo‘qon xonligining tashqi va ichki siyosatidagi o‘zgarishlar bo‘lgan. Ya’ni, o‘zbek xonliklari ayniqsa, Qo‘qon xonligi general Kaufmaning mintaqada yuritgan siyosati oqibatida Buxoro amirligi bilan olib borgan yaqin qo‘shnichilik aloqalarini uzil-kesil to‘xtatishga majbur bo‘lgan. Darhaqiqat, bu vaziyatga kelishiga Buxoro va Qo‘qon xonliklari o‘rtasidagi o‘zaro adovat natijasida o‘z manfaatlarini uchun qilingan harakatlar bo‘lsa-da, general Kaufmaning tutgan oqilona siyosati ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu jihatdan Kaufmaning oqilona tutgan siyosati va uning Qo‘qon xonligiga ta’sirini yoritilishi dolzarb muommolardandir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada general Kaufman siyosati va uning Qo‘qon xonligiga ta’siri yoritishda aynan mahalliy manbalarga tayanish muommoning ididentlik jihatdan rus yoki xorij sayyoh va zobitlariga nisbatan batafsil ma’lumotlarni olishga yordam beradi. Shu sababdan bevosita o‘sha davrdagi voqealarni ko‘rgan yoki eshitgan mahalliy manbalarni keltirishimiz muhim hisoblanadi. Shuning uchun muammoni yoritishda mahalliy manbalar jumladan, Muhammad Solihxo‘ja domla

Rahmatxo‘ja o‘g‘lining “*Tarixi jadidayi Toshkand*” (1863–1888) (Sultanov O‘., 2009: 296), Avazmuhammad Attor Ho‘qandiyning “*Tarixi Jahonnomayi*” asarlari (1868–1869) (Vohidov Sh., 1991:119–139; O‘sha muallif., 2012: 420), Mullo Niyoz Muhammad Xo‘qandiy (1802–1877) tomonidan yozilgan “*Tarixi Shohruxiy*” – “*Ibart ul-havoqin*” (1871–1889) (Vohidov Sh., Umarov Sh., 2014: 700; Пахтысов Н., 1876:30), Mirza Olim Mushrifning “*Ansob ul-salotin va tavarix ul-xavoqin*” (1901-1902) (Matg‘oziyev A., Usmanova M., 1995: 127), Muhammad Aziz ibn Muhammad Rizo Marg‘iloniyning “*Tarixi Aziziy*” (1903-1905) (Vohidov Sh., Sangirova D., 1999: 112; O‘sha mualliflar., 2016: 214), Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat (1859-1909) ilmiy merosi (Yusupov Sh., 1995: 96) , Mullo Olim Maxdum Hoji (Abduqosimov) tomonidan yozilgan “*Tarixi Turkiston*” (1915) (Vohidov Sh., Xoliqova R., 2009: 241), Is‘hoqxon Ibrat Judaydulloh o‘gli (1862–1932) tomonidan yozilgan “*Tarixi Farg‘ona*” (1916) (Dolimov U., Jabbarov N., 2005: 37) kabilardan foydalanildi. Shuningdek, muammoni yoritishda mahalliy manbalardagi ba’zi ma’lumotlarga oydinlik kiritish ehtiyoji sababidan ba’zi arxiv hujjatlaridan ham foydalanishga to‘g‘ri keldi. Masalan, O‘zbekiston Milliy arxivi I–1 jamg‘arma, 27-yo‘yxat, 1128a yig‘ma jildi va Janubiy Qozog‘iston viloyati davlat arxivi 1129–jamg‘arma, 10-ro‘yxat, 22-yig‘ma jild kabilardan tadqiqotda foydalanildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada tarixiy-tahliliy, qiyosiy, tizimli va xronologik metodlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida general K.P. fon-Kaufmanning Qo‘qon xonligiga nisbatan olib borgan dastlabki siyosati yozma manbalar, arxiv hujjatlari hamda zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Mahalliy manbalar va tarixchi olimlarining fikrlari qiyoslanib, voqealarning turli talqinlari o‘rganildi. Siyosiy voqealarning ketma-ketligi xronologik tarzda bayon etilib, ularning oqibatlari ochib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“*Tarixi Jahonnomayi*” asarida 1867-yil dalv¹ oyida Orenburg general gubernatori va Turkiston viloyati okrugida bo‘lgan general Nikolay Andrenevich Krijanovskiy (1818–1888) Peturburgga qaytgan (Vohidov Sh., 1999: 133). 1867 yil javzo oyida² amir Muzaffar (1860–1885) ruslarga qarshi qo‘zg‘alon qilish uchun Oqmasjidga Sodiq To‘ra ibn Kenasari boshchiligida qo‘shin jo‘natib, elchi Abdullaxon orqali Orenburg viloyatida sulhga erishdi. Unga ko‘ra, Yangiqo‘rg‘on amirga, Jizzax ruslar tassarufiga o‘tdi. Bu Turkiston viloyati gubernatori bilan sulh borligini anglatadi. Shu orada, Orenburgdan to Qo‘qon va Buxoro chegaralarigacha bo‘lgan hududda “ayolat” general-gubernatorlik tuzulib, unga general Kaufman tayinlandi. Ammo, u oldingi rus gubernatori bilan tuzilgan sulhni qabul qilmay, aksincha uni buzish yo‘lidan bordi (Vohidov Sh., 1999: 134). Bu ruslarning kelgusida yangi ekspansiv siyosatini belgilar edi. Amir Muzaffar buni anglagan holda “va’dasida turmaslik” diplomatik etiket jihatdan general fon-Kaufman uchun salbiy bo‘lishinigina bildirgan, xolos. Ruslar esa javob qaytarish o‘rniga 1868-yil yanvar oyi va 20-21-martda Uxum qasabasiga ikki marta hujum qilgan (Vohidov Sh., 1999: 134). Ikkinchi hujumni ham tashkil qilganiga sabab ruslar bu vaqtda Qo‘qon bilan yaqin qo‘shnichilik aloqalarini yo‘lga qo‘yib ulgurgan edi. Chunki, Xudoyorxon esa 1868-yil 13-fevralda Qo‘qon–Rus savdo shartnomasini imzolagan bo‘lsa-da, 1868-yil yanavar oyida Kaufman Xudoyorxonga shartnoma matnini yuborib, deyarli yaqin qo‘shnichilik aloqalarini mustahkamlab bo‘lgan edi (ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.4.; ЮКОГА., 2010: 276). Natijada, Xudoyorxonning, balki, qo‘qonliklarning ham yordami cheklangan edi. Shu sababdan, 1868 yil javzo oyi boshida³ amir Muzaffar Kaufman jo‘natgan bitim bandlarining maqul bo‘lmaganini o‘zgartirib jo‘natsa-da, Kaufman bitim shartlarini o‘qishni Zarafshon daryosidan o‘tib olganidan keyin o‘qishni va’da qilish bilan aldab Samarqandni va 5–6-iyunda esa unga yaqin Urgut, Chelak,

¹ Dalv (yoki Aquarius) burji 20-yanvardan 18-fevralgacha bo‘lgan muddatni o‘z ichiga oladi.

² 21-maydan 20-iyungacha.

³ Javzo oyi (Gemini burji) har yili 21-mayda boshlanadi va 20-iyungacha davom etadi.

Kattaqo‘rg‘onni bosib oldi (Vohidov Sh., 1999: 134). Asarda Zirabuloq jangidan so‘ng, Kaufman 1867-yil 6–7-iyulda mag‘lub amir Muzaffar bilan sulh tuzganini keltirilsa-da, bundan 6 oy oldin 1868-yil yanvarda Xudoyorxon bilan sulh tuzulib, adovat o‘rniga yaqin qo‘shnichilik asnosida tijorat boshlanganligi keltirilishi bilan 1867-yil nashrda xato yozilganligini ko‘rish mumkin. Bu tadqiqotlardagi chalkashliklarni oldini olishga yordam beradi (Vohidov Sh., 1999: 135). O‘z navbatida, xon ham 1284/1867-1868-yillarda bozor, rasta va karvonsaroylar qurib ruslar bilan savdo sig‘imiga tayyorgarlik ko‘rgan edi. Buni, Mulla Niyoz Muhammad shunday: “*Bozor rastalari-yu, katta saroy, Paxta-yu kappon sotish uchun ombor. Barini qurdirdi ul shohimiz..*”– deb, madh etgan edi (Vohidov Sh., 2012: 411).

Bunga qadar, 1868-yil 11-mayda Samarqanddan 23-mayda Kattqo‘rg‘ondan amirga sulh shartlari yuborilgan edi (Vohidov Sh., 1999: 138–139).

“*Xudoyorxon va Furqat*” asarida Furqat imperator Aleksandr II ning Kaufman orqali 1868-yil 29-yanvarda Xudoyorxonga yuborgan maktubida “*rus fuqarolari xonlikka nisbatan g‘arazli niyatga bormasligini ta’kidlagan*”ligini keltirib, rus ekspansiv siyosatini bildirmaslikka va aksincha, Xudoyorxonning hukumatiga xayrixohligini bildirganligini keltirib o‘tadi (Yusupov Sh., 1995: 10). Ayni shu mazmunda ya’ni, imperator yaqin qo‘shnilariga do‘stlik istashini bildirgan maktub Xudoyorxonga 1868-yili 9-aprelda ham yuborilgani arxiv manbalarida qayd etilgan (ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.4; ЮКОГА., 2010: 276).

1868-yilda Xudoyorxon ruslar bilan shartnoma so‘ng tashqi siyosatda aralashmaslik siyosatini olib borgan. Bunga shartnoma majburiyatlari ta’siri va u xonlik ichida shartnomaga nisbatan negativ munosabat bildirganlarning noroziligi va masalihatgo‘y yaqinlarining vafoti bilan mashg‘ul bo‘lib qolgani ham sabab bo‘lishi mumkin. Xususan, “*Tarixi Shoxruhiy*” asarida 1868-yil Hokim oyim vafot etgani qayd etilgan (Vohidov Sh., Umarov Sh., 2014: 634).

“*Tarixi Turkiston*” asari muallifi Mirzo Olim Maxdum hoji “*nodon buxorolik aholi amirni “qo‘rqoqlik” da ayblagani uchun u qo‘shin jamlaganini, amirning urush niyati bo‘lmasa-da, qo‘shin yig‘gani vajidan Kaufman hujumga o‘tgani va Samarqandni 1868-yil 2-mayda bosib olganini*” ta’kidlab o‘tgan (Vohidov Sh., Xoliqova R., 2009: 158). Bu voea boshqa manbalarga nisbatan oyida farq qilsa-da, amir aholining ta’ziyqi ostida qo‘shin jamlagani va shartnoma bandi emas, aksincha, qo‘shin yig‘gani vajidan Kaufman hujum qilganini oydinlashtiradi. Ehtimol, amir ruslarning Qo‘qon bilan shatnoma tuzganidan ham xabardor bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Shu jihatidan, ruslarga qarshi urush harakatida bo‘lmagan.

“*Tarixi Farg‘ona*” asarida esa 1868-yilda Buxoroga tegishli Samarqandni ruslar bosib olgani va sulh tuzilgani haqidagi ma’lumotlar qayd etilgan (Dolimov U., Jabbarov N 2005: 26). Bu “*Tarixi Jahonnomayi*” asarida kelgan m’lumot bilan o‘xshasa-da, shartnoma bandlarini o‘z ichiga olmaganini bilan farq qiladi.

“*Ansob us-salotin va tavorih ul-havoqin*” asarida “*1284/1867-1868-yilda So‘xda qirg‘izlar qo‘zg‘aloni qilganida xon uni bostirgani va qirg‘izlar Buxorodan Sulton Said ibn Mallaxonni olib kelayotganida xon Lolak mavzesida uni asir olib, qatl qilgani*” qayd etilgan (Matg‘oziyev A., Usmanova M., 1995: 78). Bu xonning ichki siyosatida markaziy boshqaruvni mustahkamlashga kirishganini ko‘rsatadi. Mirzo Olim Mushrif 1285/1868-yilda ramozon oyida xoning onasi vafot etganini keltirib, bu xon uchun yaqin maslahatgo‘ylaridan ajralishi ekanligini aytib o‘tgan.

Muhammad Aziz Marg‘iloniy “*Tarixi Aziziy*” asarida Xudoyorxon 1868-yilda uchinchi marta taxtga chiqqanida yaxshi va’dalar berganiga qaramay, xonlikning aksar yerlarini ruslar tomonidan bosib olinganligi (Vohidov Sh., Sangirova D., 1999: 7), 1868-yil Sulton Said Buxorodan qaytayotganida yo‘lda o‘ldirilganligi (Vohidov Sh., Sangirova D., 1999: 91–92), 1868-yil yanvar oyida Xudoyorxon ruslar bilan savdo shartnomasini imzolaganidan so‘ng birmuncha tinchlik o‘rnatilgan bo‘lsa-da, 1867-yil iyun oyidan tashkil topgan Turkiston general-gubernatorligi tomonidan qat’iy nazorat o‘rnatilganligi kabi ma’lumotlar

keltirilgan (Vohidov Sh., Sangirova D., 2016: 22). Shodmon Vohidov va Dilorom Sangirova kabi olimlar tomonidan tadqiqotlarida qirg‘zilarning Sulton Said orqali xonlikda tartibsizlikka intilishi va o‘zaro urushlar rus hukumatining kirib kelishini va hukumronlik qilish jarayonini kuchaytirganligini ta’kidlab, misol sifatida 1868-yilda Qo‘qon–Rossiya savdo shartnomasining bandlarida xonlik ruslarga yon berganligi ko‘rsatib o‘tilgan (Vohidov Sh., Sangirova D., 2016: 22). Shuningdek, ma’lumki ruslar tomonidan 1866-yilda Qo‘qonga qarshli Xo‘jand va unga tobe hududlarni bosib olinganligi ham Qo‘qon xonligining katta hududlari ruslarga 1868-yilgi shartnomadan oldin o‘tib ketganligi va ayni bu shartnoma bandlarida chegara chizig‘i bandlar bevosita bo‘lmasa-da, general-gubernatorlik hududidagi savdo masalasiga oid bandi bilan qisman ruslar nazoratiga o‘tganligi rasman tasdiqlangan (ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.4; ЮКОГА., 2010: 276). Ammo, chegara masalasidagi bandlar 1872-yil 4-dekabrda 6 moddalik shartomada rasmiylashtirilgan (O‘z MA, I–1, 27-ro‘yxat, 1128a-yig‘ma jild, 7-v oldi). Shu jihatdan, Kaufmaning mintaqada olib borgan siyosati ta’sirida Xudoyorxon tomonidan ruslar manfaatiga yon berilgan.

Bu vaqtda ruslarning ekspansiv siyosatida tajribali harbiy mutaxassislarini jalb qilish va bosib olingan hududlarida muqim o‘rnashish taraddudlari avjida bo‘lgan. Xususan, Bekcho‘rin nomi bilan tanilgan no‘gaylik kapitan Mir Yusuf Mirsaloxivich Orenburg Nepmolev kadet korpusini⁴ 1867-yili yakunlab, Sirdaryo viloyati harbiy qo‘mondonligiga qo‘mondon bo‘lib kelganligi (Vohidov Sh., Sangirova D., 2016: 22; O‘z MA, I–19, 1-ro‘yxat, 10187-yig‘ma jild, 1–6 v), Kontantinovich Abromov 1868-yili Zarafshon okrugiga boshliq etib tayinlanganligi (O‘z MA, I–19, 1-ro‘yxat, 10141-yig‘ma jild, 1–8 v; O‘z MA, I–19, 1-ro‘yxat, 10187-yig‘ma jild, 1–6 v) va 1866-yilda Turkiston linyasi batalyoniga yuborilgan mayor Arvanistaki Nikolay Aleksandrovich 1868-yil 14-mayda batalyon adyutanti tayinlanganligi kabi ma’lumotlarni keltirishish mumkin

⁴ Kadet korpusi — bu harbiy-siyosiy maqsadlarda tashkil etilgan yoshlar (asosan o‘smirlar) uchun mo‘ljallangan harbiy maktab yoki internat hisoblanadi. U Rossiya imperiyasi davrida keng tarqalgan bo‘lib, kelajakdagi zobitlar, amaldorlar va davlat xizmatidagi kadrlarni tayyorlashga qaratilgan edi.

(O‘z MA, I–19, 1-ro‘yxat, 10143-yig‘ma jild). Shuningdek, professor O‘ktam Sultanov tomonidan “*Tarixi jadidayi Toshkand*” asarining tadqiqot qismida harbiy zobit Xoroshxin 1868-yilda Toshkentda bo‘lganligi keltirib o‘tilgan (Sultanov O‘., 2009: 206).

1867-yilning yanvar-fevral oyida N.A. Krijanovskiy Peturburgga qaytgan bo‘lsa-da, may-iyun oylarida Orenburgda Buxoro-Rus shartnomasi imzolangan edi. Ammo, 11-iyulda Turkiston general-gubernatorligining birinchi gubernatori Kaufman o‘sha bitimni qabul qilmasdan, Buxoroga 1868-yil yanvarida hujum qilib qaytgan bo‘lsa-da, u amir Muzaffarni qo‘shin yig‘ganlikda ayblab Buxoroga muntazam urushlar ham olib borgan. Chunki, general Kaufman 1868-yil 13-fevraldagi Qo‘qon–Rus shartnomasini Xudoyorxon tomonidan imzolanishiga erishib, 16-aprelda Xudoyorxonga jo‘natgan maktubida xonga ishonch bildirgan holda Buxorodagi tartibsizliklarni bartaraf etish uchun ketayotganini ham ma’lum qilgan edi (ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.10; ЮКОГА., 2010: 278). Bu esa Xudoyorxon uchun 1868-yilgi yanvardagi Qo‘qon–Rus shartnomasining bandlariga to‘liq rioya qilishiga olib kelgan. Bu shartnomadan ranjigan qo‘qonlik qirg‘zilar So‘xda qo‘zga’alonga va Sulton Saidni qatl qilinishiga sababchi bo‘lgan. Shunday bo‘lsa-da, ba’zi arxiv hujjatlaridan tashqari bu mahalliy manbalarning hech birida Buxoro-Rus shartnomasi kabi Qo‘qon-Rus shartnoma bandlari matni berilmagan. Biroq, bu manbalarda Kaufman hukumatining tutgan oqilona siyosati ruslarning ekspansiv rejalarini amalga oshirishda yordam berganligini guvohi bo‘lamiz. Kaufmaning ustamonlik bilan yuritgan siyosati Xudoyorxonning ruslar kelishish siyosatini tanlashiga va xonlik uchun qiyin bo‘lgan shartnoma bandlariga rioya qilishiga olib kelgan. Ammo, bunga qadar ham Xudoyorxon ruslar bilan ba’zan kelishish, ba’zan esa kelishmaslik siyosatini ham olib borgan. Jumldan, 1866-yilda fevralda Toshkentda qo‘shin jamlagani uchun ruslar bilan yuzaga kelgan keskinlikni Bo‘yoqchiko‘lda Amir Muzaffar ustidan g‘alaba qilgan ruslarga 1866-yil mayda tabrik xati orqali do‘stlik aloqasini o‘rnatgan edi. Shunday bo‘lsa-da, 1866-yil 8-iyulda ruslarga qarashi Xo‘jandga yordam bergani evaziga yana

ruslar bilan sovuqchilikka borgan. Bu yaqin munosabatlar u vaqtda zaif bo‘lgan bo‘lganligi uchun ikki o‘rtada shartnoma tuzish darajasigacha yetib borilmagan. Ehtimol, bunga Turkiston viloyati gubernatori Turkiston general-gubernatorligining birinchi general-gubernatori general fon-Kaufmandek siyosat olib bormaganligi bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, amir Muzaffarning 1866-yil fevralda ruslarga qarshi urushda Qo‘qonni qo‘yib, o‘zi chetda qolish pozitsiyasi, 1868-yil yanvardagi ruslar bilan diplomatik yo‘l bilan kelishmagani va qo‘rqoqlikda ayblanishdan xavotirlangan amir Muzaffarning qo‘shin to‘plashi ruslar bilan muntazam urushga olib kelgan. Shu bilan birga, Aleksandr II (1855-1881) ham 1868-yil 29-yanvardagi Qo‘qonga yuborgan maktubida Xudoyorxon hukumatiga xayrixohligi va o‘z fuqarolarini xonga nisabtan adovatga bormasligini ta’kidlab, kelajakdagi ekspansiv rejalarini bevosita o‘zi ham yashirishga uringan edi. Bu davlat rahbarlarining qaror va pozitsiyalaridan oqilonalik bilan foydalangan general fon-Kaufmanning tutgan siyosati Xudoyorxonning ruslar bilan teng bo‘lmagan shartnoma bandlarini tuzishga, xususan, tashqi va ichki siyosatda ruslarga bog‘lanib qolishga olib kelgani tushunilmoqda.

XULOSA

Turkiston general-gubernatori general-adyutant fon-Kaufmanning mintaqada olib borgan siyosati ya’ni Buxoro amirligiga qarshi oldingi bitimni qabul qilmaslik va aksincha, urush haraktlarini olib borishi Qo‘qon xonligi uchun ruslar bilan shartnoma tuzish va shartnoma bandlariga qat’iy rioya etishga olib keldi. Ammo, mahalliy manbalarga tayanib aytilish mumkinki, Turkiston viloyati davrida Qo‘qon bilan shartnoma tuzilmaganligi balki, Turkiston general-gubernatorligi vaqtida imzolanishi general fon Kaufmaning mintaqada ustamonlik bilan olib borgan siyosatini ma’lum ma’noda baholab berdi. Shu jihatdan olib qaraganda general Kaufmaning dastlabki 1867–1868-yillardagi qisqa muddatli siyosati mintaqadagi

davlatlarni, jumladan, Qo‘qon xonligining ichki-tashqi siyosatib keskin burilishlarga sabab bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avazmuhammad Attor Xo‘qandiy. *Tarixi jahonnomayi (Olamni ko‘rsatuvchi tarix)*. Fors-tojik tilidan tarjima, kirish va izohlar muallifi: Sh. Vohidov. – Toshkent, 2012. – 420 b.; *Avaz Muhammad Xo‘qandiy. Tarixi Jahonnomayi // Sharq yulduzi*. 1991. №8. B. 119–139.
2. Is‘hoqxon To‘ra. *Tarixi Farg‘ona*. Nashrga tayyorlovchilar: U. Dolimov, N. Jabborov. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2005. – 37 b.
3. Mirzo Olim Maxdum hoji. *Tarixi Turkiston*. So‘zboshi va izohlar muallifi: Sh. Vohidov; Arab yozuvidan tabdil: Sh. Vohidov va R. Xoliqova; Ko‘rsatkichlar: D. Sangirova va T. Vohidov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. – 241 b.
4. Mirzo Olim Mushrif. *Ansob us-salotin va tavorih ul-havoqin: Sultonlar nasabi va xoqonlar tarixi (Qo‘qon xonligi tarixi)*. Nashrga tayyorlovchilar: Akbar Matg‘oziyev, Muhabbat Usmonova. – Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1995. – 127 b.
5. Muhammad Aziz Marg‘iloniy. *Tarixi Aziziy (Farg‘ona chor mustamlakasi davrida)*. Nashrga tayyorlovchilar, so‘zboshi va izohlar mualliflari: Sh. Vohidov, D. Sangirova. – Toshkent: Ma‘naviyat, 1999. – 112 b.
6. *Muhammad Aziz Marg‘iloniy va uning “Tarixi Aziziy” asari (Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davriga oid muhim manba)*. Nashrga tayyorlovchilar, so‘zboshi va izohlar mualliflari: Sh. Vohidov, D. Sangirova. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2016. – 214 b.
7. Niyoz Muhammad Xo‘qandiy. *Ibartul Xavoqind (Tarixi Shohruxiy). Xudoyorxon avlodlari tarixi*. Nashrga tayyorlovchilar: Sh. Vohidov va Sh. Umarov. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2014. – 700 b.
8. Vohidov Sh. *Qo‘qon xonligida tarixnavislik*. – Toshkent, 2010. – 321 b.
9. Sultonov O‘. *Muhammad Solihxo‘ja va uning “Tarixi jadidayi Toshkand” asari*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2009. – 269 b.
10. Xudoyorxon va Furqat. Nashrga tayyorlovchi: Sh. Yusupov. – Toshkent: Sharq, 1995. – 96 b.
11. O‘z Milliy Arxiv. Fond I – 1, 27 – ro‘yhat, 1128a –yig‘ma jild. Сношения с Бухарой и Кокандомъ; II. Сношения с Кокандомъ. Начато август 1875; окончено 21 января 1877.

12. O‘zMA, I-19 fond, 1 ro‘yxat, 10187 yig‘ma jild, 1-6 varaqlar.
13. O‘zMA, I-19 fond, 1 ro‘yxat, 10141 yig‘ma jild, 1-8 varaqlar.
14. O‘zMA, I-19 fond, 1 ro‘yxat, 10143 yig‘ma jild.
15. Управление архивов и документации Южно - Казахстанской области Южно - Казахстанский областной государственный архив Шымкент: ТОО «Кітап» - 2010 г. 415 стр.
16. Пантусов Н.Н. *Теварихи-Шахрухие* // Туркестанские ведомости, 1876. – №30. – С.
17. ЮКОГА. “Управление архивов и документации Южно -Казахстанской области Южно - Казахстанский областной государственный архив”. Janubiy Qozog‘iston viloyati Arxivlar va hujjatlar boshqarmasi Janubiy Qozog‘iston viloyat davlat arxivi. ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.3.
18. ЮКОГА.Ф.1129, оп10, д.22, л.4.
19. ЮКОГА.Ф.1129, оп.10, д.22, л.10.